

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16659703>

УДК:634.4

РАСЧЁТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОР СОСТОЯНИЕ ПРИ СУШКЕ ПЛОДООБОЩНЫХ ПРОДУКТОВ

Каюмов Умиджон Ахмаджонович

Преподаватель Андижанского государственного технического института

E-mail: qumid110@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье описаны актуальные современные и ресурсоэффективные экспериментальные и теоретические исследования, а также анализ применения пневматических сооружений в сельской местности и других отраслях народного хозяйства, сведения о принципе преобразования солнечного излучения в тепловую энергию.

Ключевые слова. Сушка, температур, скорост, испарание, продукт, влажность, теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, масса.

MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARINI QURITISHDAGI ISSIQLIK VA MASSA ALMASHINUVI JARAYONLARINI HISOBIY HAMDA NAZARIY JIHATDAN O'RGANISH HOLATI

ANNOTATSIYA

Maqolada dolzarb zamonaviy va resurslardan tejamkor eksperimental-nazariy tadqiqotlar, shuningdek, qishloq joylarda va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida pnevmatik inshootlardan foydalanish tahlili, quyosh nurlanishini issiqlik energiyasiga aylantirish tamoyili haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Quritish, harorat, tezlik, bug'lanish, mahsulot, namlik, issiqlik sig'imi, issiqlik o'tkazuvchanligi, issiqlik tarqalishi, massa.

THE STATE OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL INVESTIGATIONS OF HEAT AND MASS EXCHANGE PROCESSORS DURING DRYING FRUIT PRODUCTS

ANNOTATION

The article describes current modern and resource-efficient experimental and theoretical research, as well as analysis of the use of pneumatic structures in rural areas and other sectors of the national economy, information about the principle of converting solar radiation into thermal energy.

Keywords. *Drying, temperature, speed, evaporation, product, humidity, heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity, mass.*

Сушка плодоовощных продуктов включающих широкое разнообразие; виноград, абрикос, яблоки, сливы, дыни, лук и др, представляет собой удаление влаги физически связанной с продуктом, как известно, виноград наряду с другими пищевыми продуктами растительного происхождения относится к коллоидно-капиллярно пористым материалам.

Сушка зависит от начальной конечной и равновесной влажности термостойчивости, физико-химического состава и тепло массообменных условий проведения процесса.

Энергоёмкость процесса сушки и интенсивность тепло-массообмена определяется формой связи с каркасом твердого тела. Этому учению были посвящены труды видных ученых; П.А.Ребиндери, А.В.Ликова, М.Ф.Козанчего, А.В.Дукаткина, Л.М.Никитиной, М. Полен, А.А.Резе, Г.Ф.Филоненко, А.С. Гинзбурга, П.Д.Лебедева, М.А.Гришина и много др.

Основоположителем теории связи влаги с материалом является П.А. Ребиндер, который обосновал термодинамическое состояние влаги в капиллярно-пористом теле.

М.А. Гришин указывает что теплота испарения капиллярно связанной влаги невелика и обычно составляет несколько процентов от суммарной теплоты испарения. В первую очередь удаляется физико механическая связанная влага, а затем капиллярная вода в микропорах. Далее удаляется влага физико-химической связи состоящая из осмотической воды и адсорбированной влаги.

Основные закономерности процесса сушки характеризуются температурными кривыми, впервые введенными А.В.Ликовым. На рис 1- изображены кривые сушки капиллярно-перистых-коллоидных материалов; $W = f(\tau)$ -изменение влагосодержания по времени; изменение температуры во времени $t = f(\tau)$ и скорость сушки

$$dW/dt = f(\tau).$$

τ_0 – период прогрева; τ_1 – период постоянной скорости сушки;
 τ_2 – период убывающей скорости сушки;
 1 – первая критическая точка; 2 – вторая критическая точка.

Рис1. Кривые сушки капиллярно пористого тела

Проанализируем процесс сушки. В начальный момент продукт быстро прогревается, достигая температуры мокрого термометра t_M причем она сохраняется до конца первого периода сушки. Начиная с $W_{кр}$, температура продукта повышается, а при достижении W_p , она становится равной температуре теплоносителя.

Для анализа процесса сушки, необходимо отдельно рассмотреть каждый из двух периодов. Период постоянной скорости сушки - это период интенсивного испарения влаги, где скорость сушки постоянная. Для этого случая балансовое уравнение тепла конвективной сушки выглядит следующим образом:

$$dQ = (c_{св} G_{св} + c_{вл} G_{вл}) dt + [r + c_{pn} (Q_H - Q_U)] dG_{вл} \quad (1)$$

где dQ - текущее значение расхода теплоты на сушку, Дж/кг;

$c_{св}$ - теплоёмкость воды, Дж/(кг.К);

$G_{св}$ - количество испаряемой воды, кг/ч;

$c_{сл}$ - теплоёмкость сушеного винограда, Дж/(ка.К);

$G_{вл}$ -количество высушиваемого винограда, кг/ч;

dt - приращение температуры, К;

r -теплота парообразования Дж/кг: Q_H ,

Q_U .- соответственно, температура в начале и в конце сушки, К;

$dG_{вл}$ - приращения влаги за время dr .

С другой стороны для количества тепла, передаваемого конвекцией к поверхности тела за период $d\tau$, можно записать

$$dQ = \alpha F(Q_H - Q_U)d\tau \quad (2)$$

где F - поверхность испарения ягод гроздей, m^2 ;

α - коэффициент теплоотдачи, $Вт/(m^2 K)$,

Если учесть, что в первом периоде на поверхности продукта влажность больше гигроскопической, т.е. пар является насыщенным, можно записать.

$$\frac{d_{вл}}{d\tau} = \frac{\alpha F(Q_H - Q_U) - (c_{св}G_{св} + c_{рн}G_{рн}) \frac{d\theta}{d\tau}}{\tau} \quad (3)$$

Так как в первом периоде $(d\theta/d\tau)=0$, то скорость сушки практически будет зависеть только от произведения $\alpha F(\theta_H - Q_U)$, из-за пропорционально уменьшения F за счет усадки и изменения размеров объекта.

Последнее означает уменьшение количества тепла, передаваемой продукту от теплоносителя. Кроме того, возникает новое направление расхода теплоуглубление зоны нагрева и испарение влаги. Таким образом, характерной особенностью второго периода является снижение скорости сушки. Причем, при достижении равновесной влажности температуры теплоносителя и продукта выравниваются и влагоотбор снижается до нуля.

Сушка продукта в конечном итоге представляет собой перенос влаги с поверхности в окружающую среду и изнутри материала на его поверхность. Это означает -под действием каких сил происходит этот перенос, что позволяет призадуматься о рациональном способе и приемов сушки, обеспечивающих максимальное сохранение качества при минимальных затратах на сушку.

При внешнем переносе влаги с поверхности материала теплоноситель омывает продукт в непосредственной близости и на поверхности образуется пограничный слой, в котором снижается скорость движения теплоносителя, что в свою очередь приводит к появлению градиента температуры и градиента влагосодержания газа. Последний приводит к увеличению парциального давления пограничного слоя относительно теплоносителя. Таким образом, в пограничном слоя развиваются явления, которые по разному влияют на скорость сушки. Тогда интенсивность испарения влаги с поверхности продукта для первого периода можно записать в виде

$$q_n = \alpha_m(p_m - p_n) \frac{760}{B} q \quad (4)$$

где q_m - интенсивность испарения влаги, $кг/(m^2 \cdot ч)$;

α_m - диффузионный коэффициент массопереноса, $m^2/с$;

p_m, p_n - порционное давление до и после испарения влаги, Па;

B - барометрическое давление, Па,

q - плотность дынь, кг/м³,

Испарение влаги с поверхности создает перепад влажности в продукте, в результате которого начинается перемещение влаги из внутренних слоев к поверхности.

Влагообмен между телом и окружающей средой характеризуется критерием Нуссельта

$$Nu_m = \frac{\alpha_m l}{\lambda_m} \quad (5)$$

где α_m - коэффициент массообмена, кг/(м²с): l - характерный размер, м; коэффициент теплопроводности.

Подставляя значение α_m , в (4), получим

$$q_m = \frac{Nu_m \lambda_m}{l} (p_m - p_n) \frac{760}{B} \quad (6)$$

Для определения проф. А. В. Нестеренко получил следующее выражение []

$$Nu_m = A Re^n Pr_m^{0.33} Gu^{0.135} \left(\frac{\theta_T}{\theta_{II}}\right) \quad (7)$$

где Nu_m - массообменный критерий Нуссельта;

Re - число Рейнольдса характеризующий режим движения;

Pr_m критерий Прандтля, характеризующий тепло-технические свойства материала;

Gu - критерий Гухмана;

A - поправочный коэффициент.

В период падающей скорости сушки интенсивность влагоотдачи зависит от разности концентраций влаги на поверхности продукта и теплоносителя

$$q_n = \beta \gamma (W_p - W_n) \quad (8)$$

Рассмотрим явление переноса тепла и вещества в их неразрывной связи, тогда аналитическое выражение основного закона переноса по А. В. Лыкову можно записать

$$q_m = -\alpha_m \gamma_0 \nabla W \quad (9)$$

Понятие коэффициента потенциалопроводности α_m является общим, как для переноса тепло, так и для перемещения влаги; характер зависимости α_m , зависит от влажности и температуры продуктом и обуславливается формой связи влаги с продуктом, Если направление градиентов влажности и температуры совпадают, то совпадают и направления соответствующих потоков влаги, которые в сумме дают общий поток влаги, определяемой выражением:

$$q_m = q_{m_0} + q_{m_\theta} = -\alpha_m \gamma_0 \nabla W - \alpha_m \gamma_0 \delta \nabla W \quad (10)$$

Для пользования данным выражением потоков влаги достаточно знать значения коэффициента теплопроводности α_m и градиентов температуры и тепло. Поэтому длительность сушки продукта до заданной кондиционной влажности определяется экспериментально. Результаты последних представляются в виде кривых сушки и скорости сушки, которые требуют проведения сложных экспериментов и технических средств.

Поэтому разными учеными разработаны аналитические методы определения продолжительности сушки.

Достоинством метода А. В. Лыкова является то, что он позволяет найти время сушки для любого значения влажности и учета режима сушки. Так для продолжительности первого и второго периодов сушки закономерность процесса определяется зависимостью:

$$\tau_c = \tau_1 + \tau_c = \frac{W_1 - W_{kp}}{N} - \frac{1}{k} \ln \frac{W_{kp} - W_p}{W_1 - W_p} \quad (11)$$

где W_{kp} , W_p , - критическая и расчетная влажности продукта, соответственно; W_1 , W_2 - начальная и конечная влажности.

Развитие этого метода позволило В.В. Красникову предложить определить второй период сушки с использованием соответствующих коэффициентов сушки:

$$X_1 = \tan \varphi_1 \quad \text{и} \quad X_2 = \tan \varphi_1$$

$$\tau = \frac{1}{N_\tau} (W_1 - W_{kp2}) + \frac{2,3}{X_1} \lg \frac{W_{kp1} - W_p}{W_{kp2} - W_p} + \frac{2,3}{X_2} \lg \frac{W_{kp2} - W_p}{W_2 - W_p} \quad (12)$$

При этом им доказано, что N_τ , - const

Формула для определения продолжительности сушки по О. Кришеру выглядит следующим образом:

$$\tau = \delta^2 \rho_0 \int_{\omega_1}^{\omega_2} \frac{d\omega}{q_m \delta} \quad (13)$$

Метод Риозо Тори и Шиня Хаяши базируется на анализе тепло – и массообмена во втором периоде и на совместном анализе интегральных кривых сушки с полями температуры и влагосодержания. Расчет продолжительности сушки для второго периода сушки выглядит следующим образом .

$$\tau_{II} = \frac{P_1 R_2}{\theta_T - \theta_{II}} \left\{ \left(\frac{1}{\alpha_{W_{kp2}}} + \frac{R}{\lambda_1} \right) (W_{kp2} - W) - \frac{R}{\lambda_1} W_{kp2} \frac{n}{n+1} \left[1 - \left(\frac{W}{W_{kp2}} \right)^{\frac{n+1}{n}} \right] \right\}$$

(14)

Большой интерес представляет описание кинетики сушки, предложенное Б.С.Сажиным

$$\frac{dW}{d\tau} = -k(A - W)(W - B) \quad (15)$$

Здесь особый интерес представляет то, что процесс сушки рассматривается как перевод материала из одного равновесного состояния в другое, вследствие изменения условий равновесия.

Решение уравнения (15) позволяет определить продолжительность сушки аналитическим выражением:

$$\tau = \frac{1}{k(A-B)} \ln \frac{(W_H-B)(A-W)}{(B-W_H)(W-B)} \quad (16)$$

Учитывая сложность процесс сушки, вследствие изменения ряда теплопроводность, параметров продукта (теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, масса и др.) для расчета продолжительности сушки был предложен метод Г.Ф.Филоненко, описываемый уравнением

$$\tau = \frac{1}{N_\tau} (W_1 - W_{kp}) + A \int_{W_2}^{W_{kp}} \frac{dW}{(W_2 - W_p)} + \beta (W_{kp} - W_2) \quad (17)$$

Из вышеописанных методов наибольшее применение получил метод А. В. Лыкова с использованием коэффициента сушки и метод Г.К. Филоненко. Но все приведенные методы определения требуют довольно сложных расчетов и проведения экспериментов, и то время, когда можно изыскать более простые способы аналитического описания продолжительности сушки, характеризующие процесс переноса влаги, Кроме того, в этих научных исследованиях допускалась некоторая несогласованность условий протекания процесса тепло - и массообмена при пояснении физического смысла протекающих явлений. Это можно видеть из анализа результатов научных исследований, применительно прохождения процесс влагоотбора в экспоненциальном пространстве.

Литературы

1. Исмаилова А.А. Исследование тепловых процессов солнечных фруктосушилках различной конструкции. Дис .канд. тех. Наук. М 1957-187с
2. Артыков С., Максудов С. Гелиос гелиосушилка фобака// Гелиосушилка – 1988 №1 С.27-29
3. Ахмадалиев А. Результаты испытания опытно - промышленной солнечной фруктов сушильной установки //Гелиотехника 1974 №2 С.71-73
4. Таиров З. Повышение эффективности гелиосконвективной сушки плодов и винограда Дис. канд. тех. наук Ашхабад 1986
5. Фахрединова Э. М. Разработка и следование солнечных установок для сушки сельскохозяйственной продукции. Автореф дис. дисс . канд. тех. наук Ашхабад 1984-18с